

ATMOSFERA HO‘L VA QURUQ TUSHUVLARINING BALANDLIK BO‘YICHA O‘ZGARISHI

Hayitov Shuhrat Asamidin o‘g‘li

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162034>

Annotatsiya. Tushuvlardagi radioaktiv elementlarning balandlik bo‘yicha taqsimoti yordamida ho‘l va quruq tushuvlarda tabiiy, texnogen, kosmogen radionuklidlar solishtirma aktivligining o‘zgarishi NaI(Tl) kristalli ssintillyasion -gamma spektrometrdagi aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Radioaktivlik, radionuklid, aktivlik, ho‘l va quruq tushuvlar.

Kirish

Maqolada atmosfera ho‘l va quruq tushuvlari tarkibida bo‘lishi mumkin bo‘lgan radionuklidlar aktivligining balandlik bo‘yicha o‘zgarishini aniqlashga bag‘ishlangan.

Ho‘l tushuvlarining balandlik bo‘yicha o‘zgarishi:

Ho‘l tushuvlar deyilganda atmosferadan tushadigan yomg‘ir, qor, jala, qirov, tushuvlari tushiniladi. Ular yer sirtiga erkin tushishi jarayonida atmosferada bo‘lgan turli kimyoviy birikmalarning, jumladan radioaktiv moddalarning mayda aerazollarini biriktirib oladi. Tushuvlarning atmosfera havosining yerga yaqin qatlamiga o‘tishida ularning radionuklid tarkibi sifati va miqdor jihatidan ahamiyatli darajada o‘zgaradi. Yer sirtiga tushishida esa ularning radionuklid tarkibi asosan radon yemirilishi maxsulotlari va K^{40} dan iborat bo‘ladi. K^{40} chang zarralari radioaktivligining asosiy tashkil etuvchisi hisoblanadi. Lekin ho‘l tushuvlarda radon yemirilishi maxsulotlari (RaA, RaB, RaC) aktivligi K^{40} aktivligidan yuqori bo‘ladi, ayrim hollarda hattoki million marta katta bo‘ladi. Ho‘l tushuvlar solishtirma aktivligiga kosmogen H^3 , C^{14} , Be^7 kabi kosmogen radionuklidlarning qo‘shgan hissasi kichik.

O‘tkazilgan tajribalar atmosfera havosi tarkibidagi radionuklidlarning yomg‘ir, qor suvlari bilan tushishining maksimal qiymati mart, aprel, may bahor oylariga, kamroq miqdorda tushishi oktabr, noyabr kuz oylariga mos kelishini ko‘rsatadi. Radioaktiv aerazollarning katta miqdori nisbatan namligi yuqori bo‘lgan atmosfera havosida kuzatiladi. Atmosfera havosining yuqori qatlamlarida (Yer sirtidan 9 km balandlikda) kosmogen radionuklidlarning hosil bo‘lishining intensivligi geografik kengliklarda kosmik nurlar intensivligining o‘zgarishiga qarab o‘zgaradi.

Namunalar gamma-spektrlarini o‘lchash, spektrlar.

Mazkur maqolada bevoseta o‘lchash ishlari Samarqand Davlat Universiteti «Yadro-fizikaviy laboratoriyasi»dagi «RADEK» analitik kompleksi yordamida amalga oshirildi.

O‘lchash uchun tayyorlangan ho‘l tushuvlar namunalarining gamma-spektrlari NaI(Tl)-kristalli ssintillyasion gamma – spektrometrdagi o‘lchandi.

O‘lchash uchun tayyorlangan ho‘l va quruq tushuvlar namunalarining gamma-spektrlari olingan tabiiy holatda o‘lchandi. O‘lchangan gamma-spektrlarni qayta ishlash gamma-spektrometrga ulangan kompyuterga kiritilgan ASW dasturda bajarildi. Namunalarning o‘lchangan spektrlari 1- rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Tajriba natijalari va uning tashkil etuvchilari: Tabiiy fon hamda namuna va (ularning farqi).

O'lchash natijasida olingan tajriba gamma-spektrlari o'z tarkibi jihatidan ancha murakkab bo'lib, yig'indi spektrga o'z ulishini qo'shuvchi tashkil etuvchilariga ega. Shu bois tajribada olinga spektrlar ishdaqi uslub bo'yicha bir necha tashkil etuvchilarga hissasini ayirish yo'li bilan ajratilgan (1-rasmga qarang). Spekrni qayta ishlash natijalari esa 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Samarqand shahri hududida olingan ho'l tushuvlar namunalarining solishtirma aktivligi

Radionuklid	H ₁ = Yer sirti	H ₂ = 15m	H ₃ =27m
	Solishtirma aktivlik, Bk/kg	Solishtirma aktivlik, Bk/kg	Solishtirma aktivlik, Bk/kg
Ra-226	< 2.198	< 0.2761	< 1.095
Th-232	< 1.603	< 0.2053	< 0.8908
K-40	< 14.19	< 1.967	< 7.346
Cs-137	0.65947	< 0.1219	< 0.5174
	A _{eff} =5.56 ±0.8 Bk/kg	A _{eff} = 0.72 ±0.2 Bk/kg	A _{eff} = 2.91 ± 0.5 Bk/kg

1-jadvallardan ko'rish mumkinki, yomg'ir suvlarining radioaktivligi yer sirtidan boshlab turli balandliklarda turlicha kattalikda aniqlanadi. Yer sirtidan H=15m balandlikdan olingan suvlar yomg'ir suvlarining radioaktiv, effektiv aktivligi $A_{ef} = 0.72 \pm 0.2$ Bk/kg bo'lsa H= 27m balandlikda $A_{ef} = 2.91 \pm 0.5$ Bk/kg, yer sirtiga tushgandagi aktivligi esa $A_{ef} = 5.56 \pm 0.8$ Bk/kg.

Bundan ko'rinadiki yomg'ir suvlari turli balandlikdan, balki bulutlardan yer sirtiga etib kelganda turli balandliklar havosida bo'lgan radioaktiv aerazollarni o'ziga birlashtirib olib tushadi. Lekin yerga tushgan yomg'irlar yerga tushgandan so'ng dastlabki soatlarda radonning qisqa yashovchi radionuklidlari yemiriladi Pb^{214} ($T_{1/2}=26.8$ minut) va Bi^{214} ($T_{1/2}=19.7$ minut) yemiriladi va natijada yomg'ir suvlarining radioaktivligi pasayadi.

XULOSA.

Ho'1 va quruq tushuvlarning radionuklid tarkibi tabiiy Ra²²⁶, Th²³², K⁴⁰ va texnogen Cs¹³⁷ radionuklidlar bilan aniqlanishi ko'rsatildi. Ho'1 va quruq tushuvlarning radioaktivligining yer sirtidan turli balandliklarda turlicha kattalikda bo'lishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.T.Mo'minov va boshqalar. Atrof-muhit obyektlarini gamma-spektrometriya usullari bilan tadqiq qilish. Monografiya.–T: «VNESHINVESTPROM», 2020.
2. Vasidov A. Radon va uni aniqlash usullari.–T.: «O'zbekiston», 2015.
3. www.radek.ru Аналитический комплекс «РАДЭК». Методика измерений. – С.Пб., 2005.
4. Азимов А.Н. и др. //Радиоактивность природных вод Нурабадского района Самаркандской области.// Атомная энергия. т.118., вып.3, 2015, с.175-177.
5. СанПиН №0193-06. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы Республики Узбекистан. НРБ-2006 и ОСПОРБ-2006. Ташкент, 2006.